

Е.М. Мартишин¹

ОСНОВАНИЯ СИСТЕМНОГО СИНТЕЗА НАПРАВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ*²

Ключевые слова: синтез в экономической теории, эволюционная генетика, экономический генотип, генотипическая матрица.

Синтез как таковой, т.е. координация методов и результатов различных направлений анализа, является трудным делом, за которое не каждый способен взяться.
Й. Шумпетер

Введение

В научной системе синтез – механизм определённой взаимосвязи компонентов системы и консенсуса их теорий. Успехи многих наук связаны с синтезом – в физике (корпускулярно-волновая теория света), в химии (органический синтез), в биологии (синтетическая теория эволюции), в философии и логике (синтез как методология) и др. Внутри- и междисциплинарные взаимодействия являются важным направлением современного теоретического знания, отсюда синтез порой противоположных исследовательских программ является распространённым методом исследования.

Эволюционирует целостность, система, отсюда познание механизмов развития экономической системы выявляет эффективный инструментарий её исследования. Применение общенаучной эволюционной, в т.ч. генетической методологии в экономике предполагает трансформацию теории естественных наук во всеобщие мировоззренческие и эпистемологические модели. Из естественных наук пришли в экономику представления о целостности, организованности, системности, эволюции, генетики и т.д. Эволюционно-генетическая методология способствует выявлению закономерностей процессов дивергенции и конвергенции экономической системы, раскрывает механизмы преемственности и изменчивости, отказа от прежнего методологического инструментария и приобретения нового. Эволюционная генетика в экономической науке как синтетическое неортодоксальное

¹ *Мартишин Евгений Митрофанович*, доктор экономических наук, профессор кафедры производственного и инновационного менеджмента Южно-Российский государственный политехнический университет, Новочеркасск (martishin@bk.ru).

***Цитирование:** Мартишин Е.М. (2023). Основания системного синтеза направлений в экономической теории // Вопросы политической экономии. № 1 (33). С. 113-126.

DOI: 10.5281/zenodo.7850919 <https://zenodo.org/record/7850919>

УДК: 330.8; **ББК:** 65.011.

² Благодарность: Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-010-00323-А).

направление обладает значительным эвристическим потенциалом в разработке институциональной инженерии, проектировании динамики сложных самоорганизующихся систем, позволяет наметить пути синтеза эволюционизма в естественных и общественных науках. Эволюционная генетика выявляет механизмы системного генезиса (формирования и развития системы), способствует синтезу ряда направлений в экономической науке – мейнстрима и политической экономии, ортодоксии и неортодоксальной экономической теории, институциональной и эволюционной экономики, нового неокейнсианского и неоклассического подходов и др. Синтетический подход решает многие задачи, недоступные узкоспециальному познанию.

Методологические основы синтеза фактически проявлялись уже в 1880–90-х гг. в «споре о методах» между представителями исторической школы Г. Шмоллером и австрийской школы К. Менгером. Успешным примером синтеза был кейнсианско-неоклассический синтез 1940–60-х гг. (Дж. Хикс, П. Самуэльсон, Дж. Тобин, Ф. Модильяни и др.), который был разрушен в 1970-е гг. в пользу неоклассики и трансформировался в «новую неокейнсианскую теорию» и «новую неоклассическую теорию». Эти направления сформировали «новый неоклассический синтез» 1990-х гг. и современный мейнстрим. Всё же новый синтез не смог решить поставленные практикой задачи прогнозирования циклов, в полной мере учесть историческую, социокультурную, институциональную специфику и др. Всё это, по мнению многих авторов, указывает на кризис современной экономической теории и необходимость нового консенсуса, нового «неоклассического синтеза» других направлений экономической науки (Кирдина-Чэндлер, 2021; Некипелов, 2019; Рязанов, 2019; DeVroey, Duarte, 2013; Колландер и др. 2010; Blacke, Wojcik, 2008; др.).

Эволюционно-генетический подход, генологический синтез (генология – единое, характеризует системное единство, органическое целое) становятся концептуальной основой современного системного синтеза отмеченных выше направлений теории экономической науки. В.И. Вернадский писал: «Можно проследить, как одно произошло от другого, и в течение всех долгих веков было нечто общее, оставшееся неизменным. Это общее и неизменное есть научный *метод искания*, есть *научное отношение* к окружающему» (Вернадский, 1997. С. 57). Современный синтез ряда направлений в экономической теории – генетическое системное единство их концептуальных парадигм. В статье ставилась цель – выявление эволюционно-генетического механизма современного системного синтеза ряда направлений экономической теории: консервативного и либерального подходов, мейнстрима и политической экономии, ортодоксии и неортодоксальной экономической теории, институционализма и эволюционной экономики и др.

Обзор литературы

В современной литературе по рассматриваемой проблеме отмечается сближение концепций ряда направлений экономической науки. В соотношении политической экономии и общей экономической теории «нет, по существу, ни методологических, ни теоретических оснований для их разделения как по их предмету, так и по составу» (Черковец, 2011. С. 35). В институционализме указывается на необходимость «не столько развивать институционализм как таковой, сколько синтезировать определённые элементы институционалистского, марксистского и посткейнсианского анализа» (Ходжсон, 2003. С. 55). Г.Б. Клейнер писал о тенденци-

ях к конвергенции неоклассической, институциональной и эволюционной теорий (Клейнер, 2010. С. 190), синтезируются неонституциональный и посткейнсианский подходы (Скоробагатов, 2006), отмечается «методологическое сближение» основных течений в макроэкономике (Вулфорд, 2010. С. 26). «Синтез» по Самуэльсону заключается в согласовании трудовой теории стоимости и теории предельной полезности... Самуэльсон пишет, что большинство экономистов на Западе «пытаются путём эффективной денежно-кредитной и фискальной политики соединить классическую микроэкономику Смита и Маршалла с современной макроэкономикой определения уровня дохода, сочетая всё здоровое в обоих подходах» (Черешнев и др., 2011. С. 258). В аспекте синтеза разрабатывается учебная литература (Бузгалин и др., 2019) и др.

Существуют и противоположные подходы к современному синтезу классической политической экономии. Отмечается «длительный процесс зарождения и развития политэкономического анализа и не менее длительный процесс его угасания или, лучше сказать, перерастания в более общую социальную науку» (Воейков, 2009. С. 109). Приведённые концепции подтверждают актуальность исследований в статье – выявление эволюционно-генетического механизма современного системного синтеза ряда направлений экономической теории.

Методология исследования

Одно из основных направлений методологии эволюционно-генетического исследования связано с определением *экономического генотипа* – совокупности экономических генов, определяющих экономическую систему. Трактовки экономических генов и генотипа представлены в литературе (Маевский, 2005. С. 296; Данилов, 2021; Riechmann, 1999; Nelson, et al, 2018), где экономические гены интерпретируются как смысловые коммуникации, образы памяти, мимы – стереотипы поведения, передаваемые поколениям, рутины – нормы, образцы поведения, передаваемые во времени и др.

В нашей статье обосновывается *логико-семиотическая природа* экономических генов и генотипа. Семиотика является междисциплинарной теорией, она интегрирует естественные и гуманитарные науки, изучает закономерности передачи информации посредством знаковых структур, способствует переходу к синтетическому знанию. Можно выстроить «цепочку» формирования используемых нами знаковых структур в генотипе. Это – *экономический объект* (денотат, сферы производство-обмен-распределение-потребление и отношения между ними) → обозначающее слово (знак, десигнат) → *термин* (специальное слово со знаковыми функциями (репрезентативной, коммуникативной (информационной), когнитивной, символической и др.)). Термины классифицируются и систематизируются, т.е. организуются на основе смыслов логической валентной взаимосвязи фаз производство-потребление, обмен-распределение, трансформируясь в *генотипические концепты*.

Генотипические концепты разделяются на первичные непосредственные механизмы – «жесткое ядро» – производство-потребление, обмен-распределение и опосредованный «защитный пояс» – *дескрипторы* – ключевые структуры, обеспечивающие реализацию и наследование денотативных сфер, выступают генетической основой мотивации экономической деятельности. Непосредственные

и опосредованные механизмы составляют экономические *гены-категории*. Категории – более общие характеристики объекта, они собирают, хранят, передают коллективное знание, «развёртывают» и наследуют экономическую информацию концептов. Концепты при этом формируют *фреймы* – семиотическое поле, функционально-смысловую рамку, сценарий, модель концептуальной деятельности, пространство организации и действия механизмов концептов.

Методология системного синтеза использует также принципы суперпозиции, комплементарности, взаимодействия индивидуализма и коллективизма, другие механизмы, а также блочно-модульный подход. Первичный модуль экономического генотипа формирует «наследственную программу» вторичного модуля – экономические понятия, логические суждения и выводы, принятие решений, которые участвуют в связи прошлого, настоящего и будущего системы. При этом задаётся логика направленности основных стадий эволюции экономической системы и экономических учений. Классическая политэкономия составляет генологическую основу последующего развития экономической теории. Понятия стоимостной парадигмы – предпосылка содержания последующих парадигм. В кейнсианстве, классическом и других направлениях экономической теории проявляются механизмы консерватизма и либерализма. В статье используются также методы стохастического факторного анализа на основе статистики «Россия в цифрах», статистические сборники за 2010–2021 гг.

Результаты исследования

Генотипическая основа синтеза. С помощью названных методологических инструментов выделены концепты экономического генотипа:

1) Концепт *воспроизводства* сфер производство-потребление, осуществляемый посредством дескрипторов – *потребностей*, формирующих *цели, средств* их достижения, *результаты (ценности)*. Это относится к «двойной нити» – и производства, и потребления. Все категории концепта связаны и осуществляются посредством причинно-следственного нарратива и субординационного дискурса (иерархии сцепления смысловых значений элементов).

Воспроизводственный концепт формирует преимущественно *консервативные* формы экономического генотипа с доминированием общественных институтов и нормативов над экономическими субъектами (предприятиями, домашними хозяйствами). Общество обеспечивает процесс воспроизводства ресурсами, потребителями, институтами и т.д. Существует целый ряд теорий консервативного стимулирования (принуждения) роста сфер производство-потребление. Консервативный подход, прежде всего, базируется на определении потребностей и последующей иерархии мотивов экономических субъектов. Это – теория «иерархии потребностей» А. Маслоу, приобретённых потребностей Д. МакКлелланда, двухфакторная (среда и содержание труда) теории Ф. Герцберга, концепция потребностей К. Алдерфера с использованием теории Маслоу, «теория X» и др. Консервативный подход уделяет внимание сущностной стороне воспроизводства, его структурным сдвигам и динамике. В названных теориях акцентируются факторы мотивации, но слабо анализируется сам процесс мотивации, много внимания уделяется материальному производству и др. Некоторые теории не всегда применимы в практической деятельности предприятий.

Г. Шмоллер, один из ведущих представителей исторической школы и участник многолетнего «спора о методах», участвовал в разработке теории государственного социализма, считал исходным в деятельности человека «экономическую жизнь народа», выступал, в отличие от Менгера, за междисциплинарные исследования и индуктивный подход. По Шмоллеру общественные лидеры проявляют коллективную волю. Он выделил противоречие отдельных хозяйств и народного хозяйства в целом, при главенстве последнего, характеризуя, в конечном счёте, консервативный подход.

Консервативное подчинение субъектов общественным институтам характерно для «старого» институционализма – Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл. Кейнсианство с макроэкономическим подходом, совокупным и эффективным потребительским и инвестиционным спросом, государственными инвестициями и регулированием, системой встроенных стабилизаторов, агрегированными показателями и др. характеризуется как консервативная модель хозяйствования.

2) *Равновесный* концепт, обеспечивающий равновесие отношений экономических субъектов (социально-экономическое единство, баланс, равенство и справедливость) в сферах обмен-распределение. В качестве дескрипторов названных сфер выступают общественное разделение труда (*отраслевая структура*), общественное разделение собственников факторов производства (*собственность на факторы производства*), соответствующие социально-экономические *группы и институты*. Институциональные отношения экономических субъектов сфер обмен-распределение предполагают нарратив функциональной взаимосвязи (коммуникации) и дискурс – координации (согласования, обмена информацией), в единстве которых формируется институциональное равновесие субъектов названных дескрипторов.

Применение факторного анализа позволяет показать фрагмент модели равновесного концепта. Анализ влияния отраслевой заработной платы (X) на доходы на душу населения 20% самых бедных в России (Y) свидетельствует, что наибольшее положительное воздействие на Y оказывает заработная плата в добывающей и обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле. Влияние же заработной платы в промышленности в целом, сельском хозяйстве, сфере услуг незначительно или отрицательно.

Равновесный концепт формирует либеральные механизмы экономического генотипа, направленные на преобладание индивидуальных хозяйствующих субъектов над общественными институтами, индивидуализма как нормы организации общества. Либеральный характер мотивов, стимулов – процессуальные теории мотивации, теория справедливости С. Адамса, теория соотношения затрат и результатов Портера и Лоулера, «теория Y » и др. В концепции В. Врума основной мотив – ожидаемый результат труда, обещание вознаграждения, подкреплённое уверенностью в правдивости подобного обещания, повышает удовлетворённость сотрудника. Экономический функционализм – форма «критического позитивизма». Алгоритмы поведения становятся институтами. Мотивация является неотъемлемым элементом как рыночных, так и государственных институтов. Происходит объединение основных положений теории структурализма и функциональной экономики, концепция мотивации формируется на основе структурно-функционального подхода. Структурный функционализм представляет общество как организм с функциями его частей (Leverett, Lyon, 2020).

Концепция К. Менгера, одного из авторов теории предельной полезности, характеризуется методологическим субъективизмом и индивидуализмом. В его подходе экономические явления объясняются с позиций деятельности отдельного индивида, обмена между индивидуальными хозяйствами, в единстве составляющие народное хозяйство. В споре о методах с Шмоллером Менгер отстаивал примат дедуктивного метода, позволяющего формулировать общие и универсальные законы экономического обмена, действующие в любую эпоху и для любых народов. Как либерал, Менгер выступал за ограничение вмешательства государства в экономику. Свой метод он называл синтетическим.

Неоинституциональная теория основывается на принципе методологического индивидуализма. Новая классика основывается на либеральной модели хозяйствования.

3) Концепт *гармонизации и оптимизации* как эмерджентное единство названных концептов и сфер производство-потребление, обмен-распределение, а также нарративно-дискурсов с периодической сменой доминирования их концептов. Суперпозиция позволяет консервативной и либеральной моделям, мотивам и стимулам хозяйствования находиться одновременно в противоположных состояниях и получать эффективные результаты. Принцип суперпозиции представляется как сумма векторов воспроизводственного и равновесного концептов, консерватизма и либерализма, формирующий третий вектор концепта гармонизации и оптимизации. Гармонизация – связь, слияние различных компонентов консерватизма и либерализма, соотношение между целым и частями в единое органическое целое. В процессе гармонизации происходит взаимопроникновение названных моделей, отношения которых «не пересекаются» друг с другом. К примеру, ряд функций государства в кейнсианском подходе – обеспечение безопасности, законотворчество, производство общественных благ и др. носит консервативный, субординационный (иерархический) характер, в то же время институциональные вертикальные отношения в сильном гражданском обществе с развитыми частными правами и свободами сосуществуют с горизонтальными, сетевыми, координационными институциональными отношениями и организационными структурами. Основные социальные обязательства здесь перекладываются государством на частные и рыночные структуры. В свою очередь, рынок свободной конкуренции выражает либеральные (классические) отношения, вместе с тем, на этом рынке продавцам уже заданы цены, которым они подчинены. При этом и консерваторы, и либералы имеют много общего, выступая за частную собственность, равенство норм и правил для экономических субъектов и др. Таким образом, и государство, и рынок функционируют как в консервативном, так и либеральном режимах.

В современной литературе разрабатывается комплексная теория мотивации экономической деятельности. Всё же единая синтетическая теория мотивации на основе консервативного и либерального подходов пока отсутствует. Нет единых подходов по выработке эффективных методов управления мотивацией. При этом, теории мотивации должны рассматриваться, в основном, как гипотезы, которые проверяются в ходе практического исследования поведения экономических субъектов. Именно комплексное применение положений различных теорий мотивации на основе дескрипторов-категорий и их концептов даёт, на наш взгляд, наиболее полное представление о структуре мотивов экономических субъектов.

Необходимо учитывать сложность создания единой системы мотивационных институтов, действующих одинаково в различных обществах. Институты, которые мотивируют сбережения и инвестиции, способствуют экономическому росту, но снижают потребление и потребительский спрос. Соответственно, институты, стимулирующие текущее потребление и его спрос, снижают норму сбережений и замедляют экономический рост. Это противоречие решается посредством гармонизации механизмов рыночного и государственного регулирования. Осуществляется синтез выделенных генотипических концептов, консервативных (кейнсианских) и либеральных (классических) моделей хозяйствования.

Гармонизированный (оптимизационный) уровень генотипа рассматривается с позиций современного «старого» и «нового» институционализма. Современный «старый» институционализм (Дж. Ходжсон, кембриджская школа), следуя традициям Веблена, рассматривает институты как социально-психологические феномены, уделяет большое внимание изучению эволюционных механизмов и влиянию социокультурных норм на экономическое и технологическое развитие. В современном «новом» институционализме широкое применение получают теория игр (Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн, Дж. Нэш), теории неполной рациональности (Г. Саймон), французская школа (Р. Буайе и др.). Исследуется проблема оптимального выбора институтов (В. Полтерович).

Гармонизация характеризует комплементарность основных компонентов генотипа – взаимозависимость, взаимодополняемость, согласованность и единство комплекса индивидуальных и общественных институтов. Неоднородные, диверсифицированные структуры более эффективны и лучше приспособляются к быстроизменяющимся условиям.

Консерватизм и либерализм проявляются в «реалистическом» и «номиналистическом» концептуальных институциональных подходах исследования экономической системы. В *реалистическом (консервативно-кейнсианском)* направлении универсальная взаимосвязь, единые нормы и правила понимаются как доминирующие над отдельными экономическими субъектами, определяющие внешне их функционирование и развитие. В *номиналистическом (либерально-классическом)* направлении единые системные нормы и правила, их взаимосвязь – результат активного участия экономических субъектов в регулировании экономических процессов. Система экономического генотипа представляет собой единство противоположных моделей реализма и номинализма, консерватизма и либерализма. Противоречие этих моделей разрешается периодической сменой в стадиальности и цикличности экономической эволюции консерватизма и либерализма (Мартешин, 2020). Возможны также *мутации* экономического генотипа – существенные наследуемые генотипические изменения, отрицательно (или положительно) влияющие на эффективность систем.

Теория концептуализации методологически занимает «срединное» положение в эволюции механизмов реализма и номинализма. Реализм первоначально выделяет априорно общее, универсалии рассматриваемых направлений экономической теории, которые исходят из их внутреннего единства и тождества. В последующем общность реализуется в единичное, номинализм, самостоятельное бытие направлений экономической науки.

Таким образом, генотипические механизмы позволяют кейнсианской (консервативной, «реалистической») и классической (либеральной, номиналистической)

моделям хозяйствования находиться одновременно в противоположных состояниях экономического генотипа и получать эффективные результаты. Синтез этих моделей, методология спора о методах, содержание закономерностей развития институциональной и эволюционной экономики основывается на механизмах экономического генотипа.

Понятийный аппарат генотипической матрицы в синтезе мейнстрима и политической экономии. На основе экономического генотипа и его институтов с помощью экономических генетических механизмов строится второй системный экономический блок – генотипическая матрица. Воспроизводственный концепт с доминантными сферами производство-потребление формирует стоимостную теоретическую парадигму. Стоимость определена общественно-необходимыми затратами ресурсов, которые возмещаются потребителями производителям для их дальнейшего нормального функционирования и развития. Теории стоимости на основе затрат, при всём своём многообразии можно «объединить в одну теорию, построенную на принципах воспроизводственного подхода» (Бодриков, 2009. С. 102). Парадигма полезности основывается на равновесии индивидуальных и общественных сфер экономической деятельности, полезность – степень удовлетворения индивидуальным благом общественных потребностей. Третья альтернативно-стоимостная парадигма включает две предшествующие – условия оптимума производство-потребление, обмен-распределение.

Механизмы концептов генотипа хозяйственной деятельности связаны с процессом транскрипции генетического материала, перевода экономической информации, экономических ценностей от затрат к результатам, от производителя к потребителю и обратно. Генотипическая информация транскрибируется (переписывается) на язык генотипической матрицы, формируется вторичный модуль экономических генов. Экономические категории трансформируются в генотипическую матрицу посредством логических форм понятий, суждений, выводов, которые отражают порядок синтеза промежуточных и конечных хозяйственных результатов, «цепочки» формирования общественного богатства. В литературе выделяют понятия в узком смысле как составные части суждения и понятия в широком смысле «как система знаний», включающая в себя суждения и умозаключения. Генотипическая матрица строится на основе логики экономических процессов, представленных первоначально в классической политической экономии, достраиваясь понятиями, логическими суждениями и выводами теорий маржинализма и неоклассики, а также современного синтеза. Имеет место топологическое моделирование экономических понятий, которое выявляет двустороннюю связь: влияние логики на структуру понятий и обратно – структура понятий определяет горизонтальные и вертикальные связи генотипической матрицы, влияющие на рост доходов общества.

Генотипические процессы задают логику развития экономической теории. В эволюции экономических учений выделяются три основные стадии, соответствующие структуре экономического генотипа.

1. Классическая политическая экономия (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Миль, К. Маркс, др.) на базе стоимостной парадигмы доминантных сфер производство-потребление.

2. Теория маржинализма и неоклассики (К. Менгер, У. Джевонс, Е. Бем-Баверк,

Л. Вальрас, Дж. Кларк, А. Маршалл, др.) на основе полезностной парадигмы доминантных сфер обмен-распределение.

3. Эмерджентное единство названных концепций (сферы производство-обмен-распределение-потребление) – основные направления современной экономической теории: «новое кейнсианство» (Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц, Н. Мэнкью, О. Бланшар, Д. Ромер, др.), «новая классическая теория» (Дж. Мут, Р. Барро, Э. Прескотт, Ф. Кидлэнд, др.) трансформированные в «новую неокейнсианскую теорию» (Дж. Гали, М. Гертлер, Н. Киетаки, М. Вудфорд, Гр. Мэнкью) и «новую неоклассическую теорию» (М. Фридман, Р. Лукас, Т. Саргент, др.).

Полезностная парадигма дополняет на базе принципа дополнительной действия стоимостной парадигмы. О гармоничном дополнении теорий стоимости и полезности указывали ещё Э. Бернштейн, М.И. Туган-Барановский, А. Маршалл, П. Струве, В.К. Дмитриев и др. Обе теории представляют существенные знания с позиций сфер производство-потребление, обмен-распределение.

В Приложении из-за ограниченности объёма статьи представлен только первый уровень генотипической матрицы понятий, логических суждений и выводов направлений современной экономической теории, в т.ч. классической политической экономии.

На 1-м уровне генотипической матрицы выделяются качественные характеристики общественного богатства: 1.1.1.1; 1.2.1.2; 1.3.1.3; 1.4.1.4; 1.5.1.5; 1.6.1.6; 1.7.1.7; 1.8.1.8; 1.9.1.9.

Количественные характеристики: 1.1.2.1; 1.2.2.2; 1.3.2.3; 1.4.2.4; 1.5.2.5; 1.6.2.6; 1.7.2.7; 1.8.2.8; 1.9.2.9.

Мера общественного богатства в виде денег: 1.1.3.1; 1.2.3.2; 1.3.3.3; 1.4.3.4; 1.5.3.5; 1.6.3.6; 1.7.3.7; 1.8.3.8; 1.9.3.9. Таким образом, наблюдается органический синтез понятий микро- и макроэкономики.

Потребительная стоимость (1.2.1.2) во взаимодействии с величиной стоимости (1.2.2.2) формируют функцию денег как средства обращения (1.2.3.2), что подтверждается статистической зависимостью. Качество товаров (X_1)-величина стоимости (X_2) – денежная масса M_2 (Y). 61,88% варибельности Y объясняется изменением X_1 . Увеличение X_1 на 1 единицу измерения приводит к увеличению Y в среднем на 5,175 единиц измерения. Коэффициент корреляции 0,787. Коэффициент эластичности больше 1. 77,86% варибельности Y объясняется изменением X_2 (производительность труда (валовая добавленная стоимость за час рабочего времени)). Увеличение X на 1 единицу измерения приводит к увеличению Y в среднем на 12,007 единиц измерения. Таким образом, $X_{1,2}$ значительно влияют на Y .

Понятия генотипической матрицы могут распадаться на составляющие, к примеру, потребительная стоимость принимает формы: потребительная стоимость как таковая – вещественное воплощение стоимости товара; общественная потребительная стоимость включается в отношения обмена и распределения со стороны производителя и потребителя; посредством потребительной стоимости как взаимосвязи экономических субъектов, товар приобретает свойство меновой стоимости.

Формирование категориями первичного модуля экономического генотипа понятий генотипической матрицы можно показать на примере потребительной стоимости и полезности. Качество товаров – потребительная стоимость стоимостной парадигмы классической политэкономии формируется нормами и правилами (тех-

нологическими и институциональными) сфер производство-потребление, а также потребностями, целями, средствами, ценностями-результатами. На качество товаров влияют рыночные отношения, в частности, соотношение качество-цена, деятельность государства в виде многочисленных норм и стандартов, организаций и направлений управления качеством.

Полезность – парадигмальное понятие, отражает равновесные рыночные механизмы и равенство предельных полезностей обмениваемых благ. Теория полезности использовалась и в государственной политике (фабианцы, др.) для достижения социально-экономической справедливости. На экономическое равновесие направлено развитие отраслевой структуры, др. генов-категорий экономического генотипа. Таким образом, механизм равновесия реализуют рынок, государство, институты, а также предприятия и домашние хозяйства как производители и потребители.

С позиций логики, движение экономических ценностей осуществляется от первого уровня генотипической матрицы – понятий бытия общественного богатства в форме товаров и денег к последующему второму уровню категорий сущности экономической системы. Превращение денег в капитал и его результаты, технологический базис, процессы накопления и воспроизводства капитала составляют содержание этого уровня матрицы. При этом единство непосредственных форм бытия первого уровня и сущности капитала второго уровня формирует формы проявления и обращения капитала (третий уровень генотипической матрицы). А, соответственно, второй и третий уровни составляют цепь элементов экономики, формирующих четвертый уровень конечных результатов экономической системы.

Заключение

Эволюционно-генетические механизмы современной системы экономической теории, в частности, консервативная и либеральная составляющая экономического генотипа, возможность генотипа находиться одновременно в этих противоположных состояниях, способствует синтезу кейнсианских и классических моделей хозяйствования, тождеству закономерностей функционирования и развития институциональной и эволюционной экономики и др. Механизмы генетической преемственности с предшествующими стадиями развития предполагают вовлеченность классической политической экономии в развитие и синтез современной экономической теории. Классическая политэкономия, при этом, составляет эволюционный фундамент, задаёт логическую структуру современной системе экономической теории. Наблюдается синтез ортодоксии и неортодоксальной экономической теории, микро- и макроэкономики, др.

ЛИТЕРАТУРА

Бодриков М. (2009). Классические теории ценности: современное звучание нерешенных проблем // Вопросы экономики. № 7. С. 97-118.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. (2020). Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 2-е изд. Учебник. М.: ЛЕНАНД. – 560 с.

Вернадский В.И. (1997). О науке. В 2 т. Т. 1. Дубна: Изд. центр «Феникс». – 572 с.

Воейков М.И. (2009). Ещё раз о предмете политической экономии и её границах (ответ оппонентам) // Вестник Института экономики Российской академии наук. № 2. С. 102-109.

Вулфорд М. (2010). Сближение взглядов в макроэкономике: элементы нового синтеза // Вопросы экономики. № 10. С. 17-30.

Данилов А.Н. (2021). Культура как геном цивилизационного развития // Вопросы философии. № 3. С. 215-222.

Кирдина-Чэндлер С.Г. (2021). Парадоксы синтеза в экономической теории // Terra Economicus. № 19 (3). С. 37-52. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-3-37-52

Клейнер Г.Б. (2010). Рост через интеграцию (о международной конференции «Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения», Москва, ГУУ, 17-18 ноября 2009 г.) // Журнал Новой экономической ассоциации. № 5. С. 187-190.

Колландер Д., др. (2010). Финансовый кризис и провалы современной экономической науки // Вопросы экономики. № 6. С. 10-25.

Маевский В.И. (2005). Эволюционная макроэкономическая теория // Введение в институциональную экономику / Под ред. Д.С. Львова. М.: Экономика. С. 290-310.

Мartiшин Е.М. (2020). Идентификация цикличности в мировой экономике // Вопросы новой экономики. № 3-4 (55-56). С. 4-11.

Некипелов А.Д. (2019). Кризис в экономической науке – природа и пути преодоления // Вестник Российской академии наук. Т. 89. № 1. С. 24-37.

Прогнозирование социально-экономического развития (2011). / Под ред. В.А. Черешнева, А.И. Татаркина, С.Ю. Глазьева. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН. – 1104 с.

Рязанов В.Т. (2019). Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя. – 436 с.

Скоробагатов А. (2006). Институты как фактор порядка и как источник хаоса: неoinституционально-посткейнсианский анализ // Вопросы экономики. № 8. С. 102-118.

Ходжсон Дж. (2003). Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории. М.: Дело. – 464 с.

Черковец В.Н. (2011). О предмете общей экономической теории и её соотношении с политической экономией // «Капитал» и экономикс: Вопросы методологии, теории, преподавания. Вып. 4 // Под ред. В.Н. Черковца. М.: ТЕИС. С. 11-45.

Blacke P., Wojcik C. (2008). Creditbooms, monetary integration and the new neoclassic alsynthesis // Journal of Banking and Finance. March. Vol. 32. Issue 3. Pp. 458-470.

De Vroey, Michel Duarte, Pedro Garcia (2013). In Search of Lost Time: Neoclassical Synthesis. The B.E. Journal of Macroeconomics. № 13 (1). Pp. 1-31.

Leverett S., Lyon A. (1920). Functional Approach to Social-Economic Data // Journal of Political Economy. Vol. 28. № 7. Pp. 529-564.

Nelson R.R. et al. (2018). Modern Evolutionary Economics: An Overview Cambridge / Cambridge University Press. P. 282.

Riechmann Th. (1999). Learning and behavioral stability. An economic interpretation of genetic algorithms / Riechmann Th. // Journal of Evolutionary Economics. Vol. 9. Issue 2. Pp. 225-242.

Приложение

1-й уровень генотипической матрицы.

1.1.1.1 – товарное богатство (стоимость); 1.2.1.2 – потребительная стоимость; 1.3.1.3 – меновая стоимость; 1.4.1.4 – экономические блага (полезность); 1.5.1.5 – общая и 1.6.1.6 – предельная полезности; 1.7.1.7 – бюджетное ограничение (альтернативная стоимость); 1.8.1.8 – кривые безразличия; 1.9.1.9 – оптимум потребительского выбора;

1.1.2.1 – количество и 1.2.2.2 – величина стоимости; 1.3.2.3 – количественные стоимостные отношения; 1.4.2.4 – величины спроса и 1.5.2.5 – предложения; 1.6.2.6 – их равновесие; 1.7.2.7 – индивидуальный спрос (эффекты); 1.8.2.8 – рыночный спрос и эластичность; 1.9.2.9 – потребительский излишек;

1.1.3.1 – деньги как мера стоимости; 1.2.3.2 – средства обращения и 1.3.3.3 – сохранения стоимости; 1.4.3.4 – величины спроса на деньги и 1.5.3.5 – предложения денег; 1.6.3.6 – равновесие величин спроса и предложения денег; 1.7.3.7 – частичный спрос на денежные остатки (эффекты); 1.8.3.8 – общий спрос на денежные остатки и денежные агрегаты; 1.9.3.9 – оптимум денежных запасов.

Evgeny M. Martishin¹

THE BASES FOR A SYSTEMIC SYNTHESIS OF TRENDS IN ECONOMIC THEORY *

Keywords: *synthesis in economic theory, evolutionary genetics, economic genotype, genotypic matrix.*

REFERENCES

Blacke P., Wojcik C. (2008) Credit booms, monetary integration and the new neoclassical synthesis // *Journal of Banking and Finance*. March. Vol. 32. Issue 3. Pp. 458-470.

Bodrikov M. (2009) Klassicheskiye teorii tsennosti: sovremennoye zvuchaniye nereshennykh problem // *Voprosy ekonomiki*. № 7. S. 97-118. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. (2020) Klassicheskaya politicheskaya ekonomiya: Sovremennoe marksistskoe napravlenie. Bazovyy uroven'. Prodvintyy uroven'. 2-e izd. Uchebnik. M.: LENAND. – 560 s. (In Russ.)

Cherkovec V.N. (2011) O predmete obshchej ekonomicheskoy teorii i eyo sootnoshenii s politicheskoy ekonomiej // «Kapital» i ekonomiks: Voprosy metodologii, teorii, prepodavaniya. Vyp. 4. // Pod red. V.N. Cherkovca. M.: TEIS. S. 11-45. (In Russ.)

Danilov A.N. (2021) Kul'tura kak genom civilizatsionnogo razvitiya // *Voprosy filosofii*. № 3. S. 215-222. (In Russ.)

De Vroey, Michel Duarte, Pedro Garcia (2013) In Search of Lost Time: Neoclassical Synthesis. The B. E. // *Journal of Macroeconomics*. № 13 (1). Pp. 1-31.

Hodzhsan Dzh. (2003) Ekonomicheskaya teoriya i instituty: Manifest sovremennoj institucional'noj ekonomicheskoy teorii. M.: Delo. – 464 s. (In Russ.)

Kirdina-Chendler S.G. (2021) Paradoksy sinteza v ekonomicheskoy teorii// *Terra Economicus*. №19 (3). S. 37-52. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-3-37-52 (In Russ.)

Klejner G.B. (2010) Rost cherez integratsiyu (o mezhdunarodnoj konferentsii «Institucional'naya ekonomika: razvitie, prepodavanie, prilozheniya», Moskva, GUU, 17-18 noyabrya 2009 g.) // *Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii*. № 5. S. 187-190. (In Russ.)

Kollander D., dr. (2010) Finansovyj krizis i provaly sovremennoj ekonomicheskoy nauki // *Voprosy ekonomiki*. № 6. S. 10-25. Kollander D., et al. (2010) Financial crisis and failures of modern Economics. *Economic issues*. № 6. Pp. 10-25. (In Russ.)

¹ **Evgeny M. Martishin**, Doctor of Economics, Professor of the Department of Production and Innovation Management, South Russian State Polytechnic University, Novocherkassk (*martishin@bk.ru*).

***JEL codes:** B10, B41, B52.

Citation: Martishin E.M. (2023) The bases for a systemic synthesis of trends in economic theory. *Problems in Political Economy*, № 1 (33): 113-126.

DOI: 10.5281/zenodo.7850919 <https://zenodo.org/record/7850919>

Leverett S., Lyon A. (1920) Functional Approach to Social-Economic Data // Journal of Political Economy. Vol. 28. № 7. Pp. 529-564.

Maevskij V.I. (2005) Evolyucionnaya makroekonomicheskaya teoriya // Vvedenie v institucional'nyuyu ekonomiku / Pod red. D.S. L'vova. M.: Ekonomika. S. 290-310. (In Russ.)

Martishin E.M. (2020) Identifikaciya ciklichnosti v mirovoj ekonomike // Voprosy no-voj ekonomiki. № 3-4 (55-56). S. 4-11. (In Russ.)

Nekipelov A.D. (2019) Krizis v ekonomicheskoy nauke – priroda i puti preodoleniya // Vestnik Rossijskoj akademii nauk. T. 89. № 1. S. 24-37. (In Russ.)

Nelson R.R. et al. (2018) Modern Evolutionary Economics: An Overview Cambridge / Cambridge University Press. – 282 p.

Prognozirovanie social'no-ekonomicheskogo razvitiya (2011) / Pod red. V.A. Cheresheva, A.I. Tatarkina, S.Yu. Glaz'eva. Ekaterinburg: IE UrO RAN. – 1104 s. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2019) Sovremennaya politicheskaya ekonomiya: perspektivy neomarksistskogo sinteza. SPb.: Aletejya. – 436 s. (In Russ.)

Riechmann Th. (1999) Learning and behavioral stability. An economic interpretation of genetic algorithms / Riechmann Th. // Journal of Evolutionary Economics. Vol. 9. Issue 2. Pp. 225-242.

Skorobogatov A. (2006) Instituty kak faktor poryadka i kak istochnik haosa: neoinstitucional'no-postkejnianskij analiz // Voprosy ekonomiki. № 8. S. 102-118. (In Russ.)

Vernadskij V.I. (1997) O nauke. V. 2 t. T. 1. Dubna: Izd. centr «Feniks». – 572 p. (In Russ.)

Voejkov M.I. (2009) Eshche raz o predmete politicheskoy ekonomii i eyo granicah (otvet opponentam) // Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akademii nauk. № 2. S. 102-109. (In Russ.)

Vulford M. (2010) Sblizhenie vzglyadov v makroekonomike: elementy novogo sinteza // Voprosy ekonomiki. № 10. S. 17-30. (In Russ.)